

XF-ACTORS – Ein internationales Forschungsprojekt zur Vermeidung der Einschleppung und Ausbreitung von *Xylella fastidiosa*

XF-ACTORS – An international research project to prevent the introduction and spread of Xylella fastidiosa

Anna Markheiser, Michael Maixner

Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau, Siebeldingen

XF-ACTORS (Xylella Fastidiosa Active Containment Through a multidisciplinary- Oriented Research Strategy) ist ein EU-gefördertes Projekt (www.xfactorsproject.eu), welches sich aus Experten (Forschungseinrichtungen, Internationale Pflanzenschutz-Organisationen, Universitäten und Interessengruppen) EU-übergreifender Herkunft zusammensetzt.

Das Poster bietet eine Übersicht über die Forschungsschwerpunkte des Projektes, mit deren Hilfe eine frühe Diagnose von *Xylella fastidiosa* (Feuerbakterium) ermöglicht, sowie eine weitere Ausbreitung des Pathogenes innerhalb Europas unterbunden werden soll.

Die *Xylella fastidiosa*-Unterart 'pauca', welche 2013 erstmals innerhalb der EU auftrat (Saponari et al. 2013), gilt in Italien als Ursache gravierender Absterbeerscheinungen an Olivenbäumen (**O**live **Q**uick **D**ecline **S**yndrome). Darüber hinaus sind durch weitere *Xf*-Unterarten mittlerweile auch Kulturen wie Mandelbäume (*Xf* spp. 'pauca', 'multiplex' als auch 'fastidiosa') und Reben (*Xf* spp. 'fastidiosa') gefährdet.

Im Rahmen der „Maßnahmen zum Schutz der Union gegen die Einschleppung und Ausbreitung von *X. fastidiosa*“ (Durchführungsbeschluss EU 2015/789) wurde das Pathogen inzwischen auch in Frankreich (2015: Korsika und Côte d'Azur) und Spanien (2016: Mallorca; 2017: weitere Baleareninseln und Festland) festgestellt. Das Pathogen besitzt ein hohes Schadpotential, da es einen weiten Wirtspflanzenkreis besitzt. Die Risiken für mitteleuropäische Kulturen sind noch schwer abzusehen, da wesentliche Informationen zur Epidemiologie und der Wirtseignung von Pflanzen unter den spezifischen klimatischen Bedingungen fehlen. Xylemsaugende Zikadenarten gelten als potentielle Vektoren der Krankheit. Präventionsmaßnahmen, besonders auch beim Verkehr mit Zierpflanzen sowie Vermehrungsmaterial, sind aufgrund der noch offenen Fragen zum Etablierungsrisiko des Pathogenes von großer Bedeutung.

Literatur

SAPONARI M., D. BOSCIA, F. NIGRO, G. P. MARTELLI, 2013. Identification of DNA sequences related to *Xylella fastidiosa* in oleander, almond and olive trees exhibiting leaf scorch symptoms in Apulia (Southern Italy). *J of Plant Path.* **95**: 668.